

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4677413>

УДК 17

КОНТЕНТ СЕМЕЙНОГО ОТНОШЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

В.И. Колесов,

заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, проф.,
д.пед.н., к.э.н., академик РАЕ, проф. межфакультетской кафедры,
Лужский институт (филиал) ЛГУ им. А.С. Пушкина

Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема семьи и для государства, школы, общества. На государственном уровне, для помощи семье, создаются различные программы, такие как национальный проект «Российская семья» по поддержке семьи, материнства и детства.

Ключевые слова: моральная ответственность, воспитательный потенциал семьи, взаимодействие семьи и школы

FAMILY RELATIONSHIP CONTENT IN PERSONALITY FORMATION IN MODERN RUSSIA

V.I. Kolesov,

honored worker of the higher school of the Russian Federation, Professor, Doctor
of pedagogical sciences, Candidate of economic sciences, academician of RAE,
Professor interfaculty department,
Luga Institute (branch) of Leningrad State University named after A.S. Pushkin

Annotation: The article examines the actual problem of the family for the state, school and society. At the state level, to help the family, various programs are being created, such as the national project "Russian Family" to support family, motherhood and childhood.

Keywords: moral responsibility, educational potential of the family, interaction between family and school

Семья, представляет собой малую социальную группу, основанную на брачном союзе и кровном родстве, члены которой связаны общностью быта, моральной ответственностью, взаимной помощью. Этот древнейший институт человеческого общества прошел сложный путь развития: от родоплеменных форм до современных форм семейных отношений. Одной из

важнейших задач российского государства является забота о российской семье, в которой гармонически сочетаются общественные личные интересы граждан. У государства прямая заинтересованность в упорядочении брачно-семейных отношений, и ее крепость во многом определяет крепость общества в целом. В связи с этим был утвержден «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1955 № 223-ФЗ (ред. от 30.12.2015) [1].

Существует множество разнообразных типов семей, которые можно классифицировать следующим образом:

1. По структуре: полные семьи; неполные семьи.
2. По материальной обеспеченности семьи: с очень высоким материальным достатком; с высоким материальным достатком; со средним материальным достатком (обеспеченная); с низким материальным достатком (малообеспеченная); нуждающиеся (за чертой бедности).
3. По воспитательному потенциалу семьи: социально здоровая, но неблагополучная в воспитательном отношении; социально нездоровая, неблагополучная в воспитательном отношении; социально нездоровая, негативная в воспитательном отношении; воспитательно-слабая с утратой контакта с детьми и контроля над ними; воспитательно-слабая с постоянно конфликтной атмосферой; воспитательно-слабая с агрессивно-негативной атмосферой; маргинальная (с алкольной, сексуальной деморализацией, наркотической зависимостью); правонарушительная; преступная; психически отягощенная; воспитательно-неустойчивая; воспитательно-устойчивая; воспитательно-сильная.
4. По направленности, семьи ориентированные на: деятельность; общине; самоудовлетворение (эгоистическая).
5. По взаимоотношениям: гармоничная, компромиссная, неустойчивая, мнимая, конфликтная, резко конфликтная, потребительская.
6. По социально-правовой устойчивости: Социально-устойчивая; социально-неустойчивая; асоциальная; криминогенная [2, с. 43].

Таким образом, классификация типов семей очень многогранна.

Семья – сложная многофункциональная система, она выполняет ряд взаимосвязанных функций. Функция семьи – способ проявления активности, жизнедеятельности ее членов. К таким функциям следует отнести:

- хозяйственно – бытовую;
- экономическую;
- рекреативную, или психологическую;
- воспитательную;
- репродуктивную.

Социолог А.Г. Харчев считает репродуктивную функцию семьи главной общественной функцией, в основе которой лежит инстинктивное стремление человека к продолжению своего рода. Но роль семьи не сводится

к роли «биологической» фабрики. Выполняя эту функцию, семья является ответственной за физическое, психическое и интеллектуальное развитие ребенка, она выступает своеобразным регулятором рождаемости [3, с. 164].

Только тогда человек приобретает ценность для общества, когда он становится личностью, и становление ее требует целенаправленного систематичного воздействия. Именно семья с ее постоянным и естественным характером воздействия призвана формировать черты характера, убеждения, взгляды, мировоззрение ребенка. Поэтому выделение воспитательной функции семьи как основной имеет общественный смысл [4, с. 60].

Существует также термин семейное воспитание. Это процесс взаимодействия детей и родителей. В первую очередь, воздействие на детей со стороны членов семьи. Целью семейного воспитания является достижение определенных результатов. Семья оказывает решающее влияние как на физическое, так и на духовное развитие ребенка. Поскольку это одновременно и воспитательная среда, и среда, где ребенок проводит большую часть времени, то есть, среда обитания. Даже в условиях, когда ребенок посещает образовательное учреждение, семья остается решающим фактором в воспитании ребенка [5, с.179].

Семья – это живой, постоянно меняющийся организм. На нее оказывает влияние внешняя среда, как-то: СМИ, ближайшее окружение, экономические условия и пр. Но при этом, несмотря на изменчивость, за редким исключением, именно семья оказывает прямое влияние на успешность формирования личностных качеств ребенка. Можно с уверенностью утверждать, что ребенок – это зеркальное отражение своей семьи.

От того, какое положение занимает ребенок в семье, от того, какое влияние оказывают все члены семьи на конкретного маленького человечка, зависит развитие и становление его личности. Именно в семье ребенок берет образцы для подражания, именно авторитет членов семьи оказывается решающим фактором и зачастую непререкаемым [6, с. 110].

Система семейного воспитания обязательно должна строиться также, как и обычная система воспитания в школе. То есть, обязательно учитывать возрастные особенности ребенка. А также ориентироваться на его будущее. Ребенок изначально включен в систему преемственных видов деятельности. Именно в этом кроется особенность влияния семейного воспитания на ребенка младшего школьного возраста. В первую очередь, речь идет, конечно, о качества личности ребенка, таких как: уважение к старшим, уважение к труду, стремление быть решительным, смелым, самоутверждаться, быть лучше и пр. [7, с. 33].

Семейное воспитание напрямую влияет на мотивационную сферу младших школьников. В частности, вносит свой вклад в формирование

мотивов и потребностей. Так, специалисты утверждают, что наиболее развитой системой иерархии мотивов и потребностей обладает только личность с так называемой общественной, социальной направленностью мотивов поведения. А такая направленность личности может быть создана только в системе семейного воспитания, в частности, у младших школьников [8, с. 149].

Существует типология семейных отношений, в частности, выделяются пять основных типов взаимодействия между семьей и детьми. Критерием является степень напряженности между родителями и детьми, а также последствия негативного влияния семьи на процесс развития ребенка.

Первый тип представляет собой идеальный вариант семейного воспитания. В таких семьях детей не только любят, но и уважают как личность. Для семьи важным оказывается мнение ребенка, его мысли, его переживания, интересы. Отношения в таких семьях – доверительные, на ребенка никто не давит, родители стремятся тактично помочь в преодолении трудностей, однако, не навязывая при этом своего мнения. Атмосфера в семье характеризуется открытостью, доверием, равенством.

Второй тип – это так называемые отзывчивые семьи. В данном случае существует строгая иерархия отношений. Между детьми и взрослыми существует дистанция, при этом каждый член семьи выполняет свои функции. В данном случае дети полностью подчиняются родителям, слушаются их. Атмосфера в семье спокойная, однако дети не обладают инициативой, родители являются непререкаемым авторитетом. Родители следят за детьми, интересуются их жизнью. Однако поскольку дети не инициативны, то связь между родителями и детьми не такая прочная. Хотя внешне данные семьи вполне благополучны.

Третий тип – это материально-ориентированные семьи. Главным в такой ячейке общества становится материальный достаток семьи. Дети растут, впитывая прагматизм взрослых. Их с детства приучают видеть во всем только выгоду. В результате духовное развитие подобных семей крайне бедное. Поскольку родители, стремясь, с их точки зрения, уберечь детей от опасностей современной жизни, тем самым фактически обедняют их внутренний мир. Однако такая бедность духовной жизни совсем не отменяет доверительных отношений между родителями и детьми. Отношения внутри семьи могут оставаться вполне благополучными и искренними.

Четвертый тип уже относится к негативным типам семейных отношений. Мнение детей здесь не уважается и не берется в расчет. Частыми являются телесные наказания. Отношения в семье враждебные. Дети растут асоциальными, не любят ни школу, ни семью.

Последний тип – самый негативный. Это так называемые антисоциальные семьи. Дети здесь не являются желанными, их не любят.

Чаще всего родители аморальны по своему образу жизни, это может быть алкоголизм, наркомания, проституция, уголовные преступления. Чаще всего, дети рано или поздно из таких семей попадают в детские дома, а родители лишаются родительских прав [9, с. 124].

От того, к какому типу семейных отношений принадлежит конкретная семья, напрямую зависит и выбор методов семейного воспитания. Методы семейного воспитания несут на себе яркий отпечаток личности родителей и неотделимы от них. Поскольку семьи все разные, то и методов огромное количество. Сколько родителей, столько разновидностей методов. В первую очередь, методы зависят от тех целей, которые преследуют родители. Кто-то хочет воспитать послушного ребенка, в результате методы подбираются такие, чтобы ребенок даже и не думал возражать. Кто-то считает, что ребенок должен быть самостоятельным и поощряют инициативность [10, с. 163].

Однако есть ряд общих условий, от которых зависит выбор методов семейного воспитания.

Во-первых, выбор зависит от того, насколько родители знают своих детей, их личностные качества, их интересы и пр. Насколько родители знают, чем занимается их ребенок, что читает, чем интересуется, каковы его дела в школе и в отношениях с друзьями и т.д.

Второй фактор, напрямую влияющих на выбор методов семейного воспитания – это, конечно, собственный опыт родителей. Какие методы воспитания были в их собственных семьях, каковы взаимоотношения между родителями, есть ли желание быть примером для ребенка. В данном случае речь идет о наглядных методах воспитания.

Третий вариант, это так называемые практические методы. Их выбирают те родители, которые стремятся к совместной с детьми деятельности. И именно они дают наибольший эффект. В частности, интенсивное общение способствует налаживанию дружеской атмосферы и взаимопониманию.

Четвертый фактор – это уровень педагогической культуры родителей. Давно подмечено, что в семьях педагогов дети более образованны и воспитаны, более вежливы [11, с. 137].

Существуют так называемые типичные ошибки в семейном воспитании. Наиболее распространенной является желание родителей как можно быстрее закончить процесс воспитания, перевоспитать ребенка. Родители забывают о том, что воспитание длится всю жизнь. Вторая типичная ошибка – завышенный статус ребенка в семье. То есть, ребенок всего добивается криком, ему все позволено, любые желания исполняются сию минуту, немедленно. Третий типичный вариант ошибки в семейном воспитании это чрезмерная жесткость, на грани жестокости. То есть ребенка

наказывают за малейшее проявление несогласия с родителями. За шалости следуют телесные наказания [12, с. 166].

От того, какая форма взаимодействия с ребенком принята в данной семье, зависит и развитие у ребенка оценки других людей и собственной оценки. В одном случае, ребенку прививается с детства убеждение в своей исключительности, в другом случае ребенок будет убежден в своей ничтожности и недостатке ума. Эти развивающиеся у детей под прямым действием взрослых самооценки сказываются на складывании у них критериев оценки других людей [13, с. 159].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что успех в формировании личностных качеств ребенка напрямую зависит от того, какие отношения существуют в семье, какие методы и приемы воспитания используют родители ребенка. Личность ребенка – это прямое отражение семейных взаимоотношений. В связи с тем, что семья напрямую влияет на успешность формирования личности ребенка и в конечном итоге на мотивацию в учебной деятельности, современной семье требуется помощь со стороны школы. Только в процессе взаимодействия педагогов и родителей можно успешно решать проблему развития личности школьника и его интереса к обучению [14, с. 279].

Список литературы

- [1] Загвязинский В.И. Теории обучения и воспитания. / В.И. Загвязинский. – М.: ИЦ Академия, 2012.
- [2] Елфимова Н.Е. Диагностика и коррекция мотивации учения у дошкольников и младших школьников. / Н.Е. Елфимова. – М.: Просвещение, 2001.
- [3] Марковская И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми. / И.М. Марковская. – СПб., 2000.
- [4] Социальная работа с семьей. / Под ред. Т.В. Шеляг. – М.: ИСР, 1995.
- [5] Обухова Л.Ф. Возрастная психология. / Л.Ф. Обухова. – М.:1996.
- [6] Бернс Р. Развитие «Я- концепции» и воспитание. / Р. Бернс. – М.: Прогресс, 1986.
- [7] Спицин П.П. Семья: тысячи проблем воспитания. / П.П. Спицин, М.С. Печерский, Б.М. Чарльй. – Пермь: Книжное издательство, 1988.
- [8] Борисова Н.А. Специальная семейная педагогика. / Н.А. Борисова. – М.: ВЛАДОС, 2009.
- [9] Бестужев-Лада И. Ступени к семейному счастью. / И. Бестужев-Лада. – М., 1985.

- [10] Миллер А. В начале было воспитание. / А. Миллер. – М.: Акад. Проект, Фонд "Мир", 2013.
- [11] Леонтьев А.П. Деятельность, сознание, личность. / А.П. Леонтьев. – М, 1977.
- [12] Неведов В.И. Искусство воспитания в семье. / В.И. Неведов, Ю.Ю. Щербань. – Минск, 1971.
- [13] Загвязинский В.И. Теории обучения и воспитания. / В.И. Загвязинский. – М.: ИЦ Академия, 2012.
- [14] Сироткин Л.О. Формирование личности ребенка: проблема устойчивости. / Л.О. Сироткин. – Казань, 1992.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Zagvyazinsky V.I. Theories of training and education. / V.I. Zagvyazinsky. – М.: ITs Academy, 2012.
- [2] Elfimova N.Ye. Diagnostics and correction of learning motivation in preschoolers and younger students. / N.Ye. Elfimova. – М.: Education, 2001.
- [3] Markovskaya I.M. Parent-child interaction training. / I.M. Markovskaya. – SPB., 2000.
- [4] Social work with the family. / Ed. T.V. Shelyag. – М.: ISR, 1995.
- [5] Obukhova L.F. Age-related psychology. / L.F. Obukhov. – М.: 1996.
- [6] Burns R. Development of "I-concept" and education. / R. Burns. – М.: Progress, 1986.
- [7] Spitsin P.P. Family: thousands of parenting problems. / P.P. Spitsin, M.S. Pechersky, B.M. Charly. – Perm: Book Publishing House, 1988.
- [8] Borisova N.A. Special family pedagogy. / N.A. Borisov. – М.: VLADOS, 2009.
- [9] Bestuzhev-Lada I. Steps to family happiness. / I. Bestuzhev-Lada. – М., 1985.
- [10] Miller A. In the beginning there was education. / A. Miller. – М.: Acad. Project, World Foundation, 2013.
- [11] Leontiev A.P. Activity, consciousness, personality. / A.P. Leontiev. – М, 1977.
- [12] Nefedov V.I. The art of parenting. / V.I. Nefedov, Yu.Yu. Shcherban. – Мinsk, 1971.
- [13] Zagvyazinsky V.I. Theories of training and education. / V.I. Zagvyazinsky. – М.: ITs Academy, 2012.

[14] Sirotkin L.O. Formation of a child's personality: the problem of sustainability. / L.O. Sirotkin. – Kazan, 1992.

© В.И. Колесов, 2021

Поступила в редакцию 14.03.2021

Принята к публикации 25.03.2021

Для цитирования:

Колесов В.И. Контент семейного отношения в формировании личности в современной россии // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 3-2(5). С. 123-130. URL: <https://ip-journal.ru/>